

REANIMATSIYA BO'LMIDA DAVOLANAYOTGAN SEMIZ BEMORLARDA SAMARALI O'PKA VENTILYATSIYA QILISHNING O'ZIGA XOSLIGI

Djuraev Ixtiyor Bozorovich

Respublika Shoshilinch Tibbiyot Yordam Ilmiy Markazi Navoiy Filiali
“Anezteziologiya va reanimatsiya” bo'lim mudiri, oliy toifali shifokor.

Abdusalomov Sardorjon Sheraliyevich

Respublika Shoshilinch Tibbiyot Yordam Ilmiy Markazi Navoiy Filiali
“Anezteziologiya va reanimatsiya” bo'limida anesteziolog-reanimatolog.

Annotatsiya: Berilgan maqolada reanimatsiya bo'limida semiz bemorlarda samarali o'pkani ventilyatsiya qilish tamoyillari va strategiyalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: semizlik, o'tkir respirator distress sindromi, mexanik ventilyatsiya, tana vazn indeksi, PEEP, nafas hajmi va pron pozitsiya.

Аннотация: В данной статье рассматриваются принципы и стратегии эффективной вентиляции легких у пациентов с ожирением в отделении интенсивной терапии. **Ключевые слова:** ожирение, острый респираторный дистресс-синдром, механическая вентиляция, индекс массы тела, ПЕЕП, дыхательный объем и prone позиция.

Annotation: The article discusses the principles and strategies for effectively ventilating obese patients in the ICU.

Key words: obesity, acute respiratory distress syndrome, mechanical ventilation, body mass index, PEEP, tidal volume and prone position.

Respublikamizda aholiga yuqori malakali ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatishda zamonaviy talablarga javob beradigan samarali xizmat ko'rsatish tizimini shakllantirish maqsadida 2021-yil 28-iyuldagi "Sog'liqni saqlash sohasida ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident qarori imzolandi.

Semizlik sog'liqni saqlashning dolzarb muammosidir, ayniqsa umumiy ahvoli og'ir bemorlarda bu yaqqol namoyon bo'ladi. Tibbiyot profilaktika muassasalari statistik ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda kattalarning 24% dan ortig'i semizlik kasalligidan aziyat chekadi. Semizlik reanimatsiya bo'limlarida, ayniqsa o'pka ventilyatsiyasini adekvat ta'minlashda va boshqarishda o'ziga xos muammolarni keltirib chiqaradi. Semirib ketish bilan bog'liq bo'lgan fiziologik va anatomik o'zgarishlar nafas olish funksiyasini murakkablashtirishi mumkin, bu esa kasallanish va o'lim darajasining oshishiga olib keladi. Ushbu maqolada reanimatsiya bo'limida semiz bemorlarda samarali o'pkani ventilyatsiya qilish tamoyillari va strategiyalari muhokama qilinadi.

Semizlik va uning o'pka ventilyatsiyasiga ta'sir qiladigan oqibatlarini tushunish.

Semizlik nafas olish tizimiga ta'sir qiluvchi bir qator asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bularga quyidagilar kiradi:

1. O'pka hajmining pasayishi: Ortiqcha tana vazni ko'krak qafasining elastikligini cheklashi va funksional qoldiq sig'im (FRC) va o'pkaning tiriklik sig'imini (VC) kamaytirishi mumkin. Bu holatlar atelektaz va gipoksemiyaga olib keladi.

2. Nafas olish yo'llari qarshiligining kuchayishi: ortiqcha yog' to'qimalarining mavjudligi nafas olish yo'llarining torayishiga olib kelishi mumkin, bu esa bemorlarni samarali ventilyatsiya bo'lishini qiyinlashtiradi.

3. Uyqudagi obstruktiv apnoe sindromi: Ko'pgina semiz bemorlarda aniqlanmagan uyqudagi obstruktiv apnoe sindromi mavjud bo'lib, bu reanimatsiya bo'limida bemorlarni ventilyatsiya qilish strategiyalari va nafas olishni boshqarishga ta'sir qilishi mumkin. Bu sindromga chalingan bemorlar amaliyotida noinvaziv doimiy musbat bosimli ventilyatsiya (CPAP terapiyasi) qo'llaniladi.

4. Operatsiyadan keyingi asoratlar: Semizligi bo'lgan bemorlarda operatsiyadan keyin nafas yetishmovchiligiga olib keladigan asoratlar xavfi yuqori bo'lib, ehtiyotkorlik bilan o'pka ventilatsiyasi strategiyasini ko'rib chiqishni talab qiladi.

5. O'zgargan farmakokinetika: Semizlik dori metabolizmiga ta'sir ko'rsatadi, bu mexanik ventilyatsiya qilingan bemorlarda ishlatiladigan sedative dori vositalar farmakokinetikasiga ta'sir qilishi mumkin.

Semirib ketgan bemorlarda mexanik ventilyatsiya qilish tamoyillari.

Semiz bemorlarda ventilyatsiyani boshqarishda bir nechta prinsiplar qo'llaniladi:

1. Tana vaznini hisobga olish: Nafas hajmini va boshqa SNB aparatidagi ventilyator sozlamalarini hisoblash uchun umumiy tana og'irligidan foydalaniladi.

1. Birinchi navbatda, bemorning tana vazni indeksini (TVI) aniqlash zarur. TVI quyidagi formula orqali hisoblanadi: og'irlikni (kg) bo'yini kvadratga oshirilgan uzunligiga (sm) bo'linadi. Masalan, bemorning og'irligi 84 kg va bo'yi 1,65 m, shunda $TVI = 84/1.65^2 = 30,9$. Bu birinchi darajadagi semirish bo'ladi. Ushbu formula 1997 yilda Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti tomonidan taklif etilgan edi va shu kungacha dolzarb bo'lib qolmoqda. Umumiy tana og'irligidan foydalanish barotravma va ortiqcha havo hajmi berilishi natijasida travma xavfini minimallashtirib, adekvat ventilyatsiyani ta'minlashga yordam beradi.

2. Nafas hajmi sozlamalari: Mexanik ventilyatsiya qilingan bemorlar uchun tavsiya etilgan ventilatsiyadagi nafas hajmi odatda 6-8 ml / kg ni tashkil qiladi. Semiz bemorlar uchun haddan tashqari bosimning oshishi natijasida kelib chiqqadigan shikastlanishlarni (barotravma) oldini olish uchun ehtiyotkorlik bilan beriladigan nafas hajmini to'g'ri hisoblash muhimdir.

3. Ijobiy ekspiratuar bosim (PEEP): Ko'p semiz bemorlarga PEEP siqilgan alveolalarni qayta ochilishiga va funksional qoldiq hajmini oshirishga sezilarli darajada yordam beradi. Normada PEEP 3-5 sm suv ustida bo'ladi. Biroq, optimal hajmni individual ravishda aniqlash kerak, chunki haddan tashqari yuqori qo'yilgan PEEP yurakdan chiqadigan qon hajmini kamaytirishi yoki o'pkalardagi barotravmaga olib kelishi mumkin.

4. Nafas olish tezligi: Adekvat minutlik ventilyatsiya va oksigenatsiyaga erishish uchun o'pka to'lishish funksiyasi pasaygan semiz bemorlarda nafas olish tezligini biroz oshirish talab qilinishi mumkin.

5. Bemor joylashuvi: bemorni to'g'ri joylashtirish ventilatsiyaga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bemorlarni qoringa yotqizish (prone position) o'tkir respirator distress sindromi (ARDS) bo'lgan bemorlarda oksigenatsiyani yaxshilashga yordam beradi va semiz bemorlar uchun ham foydali hisoblanadi.

6. Ventilyatsiya samaradorligini baholash.

Semiz bemorlarda ventilyatsiya samaradorligini klinik va laboratoriya ko'rsatkichlari bilan baholash kerak:

1. Ventilator parametrlari: Plato bosimini (ideal holda <30 smH₂O) va haydash bosimini kuzatish o'pka shikastlanishi xavfini kamaytirishga yordam beradi.

2. Arterial qondagi gazlar, kislota ishqor muvozanati (KAM): KAMni muntazam ravishda tekshirish oksigenatsiya va ventilyatsiya holatini monitor qilish uchun zarur va bu esa o'z vaqtida sun'iy nafas berish apparatidagi respirator ko'rsatkichlarni to'g'irlashga yordam beradi.

3. Klinik ko'rsatkichlar: Bemorning umumiy klinik holatini, shu jumladan nafas olish tezligi, yordamchi mushaklardan foydalanishni, respirator distress va nafas olish qiyinlashuvi belgilarini kuzatish kerak.

4. Ko'krak qafasi rentgenogrammasi: o'pkaning holatini ko'rishga va o'pka shishi yoki atelektaz kabi asoratlarni aniqlashga yordam beradi.

Reanimatsiya bo'limlarida semizlik va o'tkir nafas yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarni davolashda noinvaziv ventilatsiyadan (NIV) foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, semiz bemorlarda o'tkir respirator distress sindromi (ARDS) kabi nafas olish asoratlari rivojlanish ehtimoli ko'proq. Ba'zi fiziologik tadqiqotlarni hisobga olgan holda, o'tkir nafas yetishmovchiligini oldini olish va davolash uchun noinvaziv ventilatsiyani (NIV) qo'llash, ayniqsa, burun oksigenatsiyasi bilan solishtirganda ko'proq samara beradi. Umumiy ahvoli o'g'ir semiz bemorlarda havo yo'llarini boshqarish qiyinchiliklarga olib keladi va bemorni yetarli darajada baholash, intubatsiyadan oldin yetarlicha preoksigenatsiya qilish va o'z vaqtida intubatsiya qilish ijobiy natijalarni berishi mumkin. O'pka kollapsiga ko'proq moyil bo'lgan semiz bemorlarda intubatsiya protsedurasidan so'ng o'pkani

invaziv mexanik ventilyatsiya qilishda, o'pka atelektazini oldini olish uchun yuqori PEEPni talab qiladi. Umumiy tana vazni bo'yicha nafas hajmini belgilash o'tkir respirator distress sindromi yuzaga kelgan va o'tkir nafas yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda qo'llanilishi kerak. Og'ir o'tkir respirator distress sindromi bilan og'rigan semiz bemorlarni qoringa yotqizish holatini (prone position) qo'llash tavsiya qilinadi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.07.2021-yildagi "Sog'liqni saqlash sohasida ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5199-sonli qarori.
2. Сумин С.А., Шаповалов К.Г. "Анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия" 2021
3. Сумин С.А., Руденко М.В., Бородинов И.М. "Анестезиология и реаниматология" 2009.
4. Morgan and Mikhail's Clinical Anesthesiology 6th Edition by John Butterworth, ISBN-13: 978-1259834424
5. Miller's Basics of Anesthesia 6th Edition by Pardo Jr 2023.
6. Internet malumotlari: www.link.springer.com,
www.anesthesiologynews.com